

2. Лишенко А.В. Формирование механизма управления реальными инвестициями предприятия / А.В. Лишенко, Л.С. Михальская // Финансы, учёт, банки. – 2020. – № 1-2 (30-31). – С. 62-71.

3. Михайлова Н.И. Анализ внешних и внутренних факторов инвестиционных проектов предприятия / Н.И. Михайлова // Научный журнал. – 2020. – № 2 (47). – С. 49-52.

4. Землякова С.Н. Основные тенденции развития рынка лизинга в России / С.Н. Землякова, Г.В. Исаева // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 7. – С. 56-61.

УДК 330.101.8:005.934

DOI

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ПЕТРЕНКО С.Н.,

**д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
бухгалтерского учёта**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени**

Михаила Туган-Барановского»

Донецк, Донецкая Народная Республика;

БЕССАРАБОВ В.О.,

канд. экон. наук, доцент кафедры

бухгалтерского учёта

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени**

Михаила Туган-Барановского»

Донецк, Донецкая Народная Республика

В исследовании предложен механизм обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, структуру которого отличает устойчивая взаимосвязь элементов блоков, а реализацию – направленность на выявление, оценку и противодействия угрозам экономической безопасности. В статье также рассмотрены особенности выявления и профилактики мошенничества в бухгалтерском учёте как ключевых направлений реализации механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; экономическая безопасность предпринимательской деятельности; механизм экономической безопасности; мошенничество в бухгалтерском учёте; бухгалтерские счета

COUNTERING FRAUD IN ACCOUNTING AS A DIRECTION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ACTIVITIES

**PETRENKO S.N.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of
accounting department
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after
Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**BESSARABOV V.O.,
Candidate of Economic Sciences, Associate professor
of accounting department
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after
Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

In the course of the study, a mechanism for ensuring the economic security of entrepreneurial activity was proposed, the structure of which is distinguished by a stable interconnection of elements of the theoretical, methodological, functional and practical blocks, and its implementation is aimed at identifying, assessing and countering threats to economic security. The article also discusses the features of identifying and preventing fraud in accounting as key areas of implementation of the mechanism for ensuring the economic security of entrepreneurial activity.

***Keywords:** entrepreneurial activity; economic security of entrepreneurial activity; economic security mechanism; accounting fraud; accounting accounts*

Постановка задачи. Мошенничества с использованием знаний бухгалтерского учёта считаются наиболее изощрёнными и профессиональными. Они трудно доказуемы и, как правило, осуществляются высокопрофессиональными специалистами, которые разбираются в вопросах бухгалтерского учёта, налогов и налогообложения, экономики, права, в технологических процессах производства и реализации товарно-материальных ценностей. Как показывает опыт судебно-бухгалтерских экспертов, большинство

лиц, совершающих мошеннические действия, являются опытными руководителями. Во многих случаях они заставляют профессиональных бухгалтеров совершать противоправные действия. Бухгалтеры по собственному желанию или принудительно вынуждены становиться соучастниками хозяйственных преступлений, используя для этого свой профессиональный опыт и знания.

Анализ последних исследований и публикаций. Очевидная актуальность разработки механизмов, реализация которых повышает уровень экономической безопасности отечественных субъектов предпринимательской деятельности, приводит к тому, что исследуемая проблематика представлена в работах многих отечественных и зарубежных учёных. Следует особо выделить ряд современных исследований, проведённых Азаренковым Г.Ф. и Сердеченой С.М. [1], Алампиевым А.В. [2], Бланком И.А. [5], Винничек Л.Б. [6], Володиным В.В. и Рожковой Л.В. [7], Жуковой Ю.С. и Лежниной О.В. [8], Каламбет С.В. и Воропай В.А. [9], Кочесоковой З.Х. и Кочесоковой И.Х. [10], Левковец Н.П. [11], Манаховой И.В. [12], Рябовым В.Н. [14], Сабецкой Т.И. [15], Тугушевой Г.Р. [16].

Однако зачастую в своих исследованиях учёные уделяют внимание только одной стороне разрабатываемого нами механизма (теоретической или методологической), что негативно сказывается на его понимании и не позволяет говорить о его комплексности и возможности реализации если не всеми субъектами предпринимательской деятельности, то хотя бы некоторыми из них.

Кроме того, в современных условиях приоритетными остаются исследования мошенничеств с использованием знаний бухгалтерского учёта. Особого внимания требует изучение мошеннических схем для того, чтобы понимать весь процесс осуществления мошенничества. А понимание всего процесса преступления позволит его предупредить ещё на начальных стадиях.

Цель статьи – исследовать современные особенности противодействия мошенничеству в бухгалтерском учёте в рамках реализации механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Изложение основного материала исследования. Прежде всего, подчеркнём, что для обоснованной разработки механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности необходимо сформулировать его исходные

положения, чёткое понимание которых определит дальнейшую логику его реализации. К таким положениям, отражающим сущность механизма обеспечения экономической безопасности и природу предпринимательской деятельности вне зависимости от отрасли экономики, форм собственности субъектов, отнесём следующие:

1. Реализация механизма направлена на достижение единой цели (обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности), которая исходит из цели высшего порядка (максимизация прибыли) и устанавливается системой высшего порядка (предпринимательская структура или государственный орган). Исходя из этого, потребности предпринимательской деятельности определяют целевую направленность механизма, структуру и содержание его элементов.

2. Элементы механизма направлены на всестороннюю поддержку его реализации, чему способствует их размещение в плоскости четырёх блоков: теоретического, методологического, практического, функционального. Взаимосвязь блоков обеспечивается за счёт последовательной проработки элементов и их гибкости (например, выбор методов зависит от задач механизма, которые, в свою очередь, раскрываются посредством алгоритма обеспечения экономической безопасности, включающего выявление, оценку и противодействие её угрозам).

3. Взаимодействие элементов между собой осуществляется при помощи чётких алгоритмов, реализация которых происходит при помощи инструментов – регламентных документов. Это позволяет получать синергетический эффект от последовательного выявления, оценки и противодействия угрозам экономической безопасности предпринимательской деятельности, так как суммарный эффект от применения соответствующих методов выше, чем от их разрозненного использования.

4. Функционирование механизма преобразует предпринимательскую деятельность в целом, приводит к организационным преобразованиям её субъектов. Речь идёт о том, что признание необходимости обеспечения собственной экономической безопасности неизбежно отразится в перераспределении должностных обязанностей работников или совершенствовании организационной структуры предприятия (выделение специального структурного подразделения). При этом сложность реализации исследуемого механизма ставит вопрос о целесообразности интеграции его в стратегию деятельности предпринимательских структур.

5. Результат реализации механизма связан с изменением параметров функционирования субъектов предпринимательской деятельности в целом или отдельных направлений их деятельности, что, в конечном итоге, приводит к обеспечению экономической безопасности. Другими словами, повышается эффективность деятельности, обеспечивается её законность, целесообразность проведения отдельных хозяйственных операций и т.п.

Одно из ключевых исходных положений разрабатываемого механизма касается его структуры. Так, основу механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности составляют теоретический, методологический, функциональный и практический блоки. Особое место занимает функциональный блок, который: с одной стороны – демонстрирует логику реализации механизма при помощи совокупности научно-методических разработок и интерпретации разработанных нами ранее моделей; с другой стороны – содержит алгоритмы реализации механизмов выявления, оценки и противодействия угрозам экономической безопасности.

С учётом вышесказанного, элементами механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, который представлен на рис. 1, являются: цель, задачи, объект, предмет, принципы составляют его теоретическую основу; компоненты методологии (методы, инструменты, методики, принципы, постулаты), взаимосвязь которых положена в основу советующего блока; модели, научно-методические подходы, выступающие в качестве элементов функционального блока; алгоритм реализации механизма, применение которого в рамках практического блока направлено на получение эффекта (экономического и / или социального).

Однако понимание и обоснование логики взаимосвязи элементов и блоков, которая неизбежно находит своё отражение в эффекте от реализации механизма (экономический – повышение финансовых результатов субъектов предпринимательской деятельности; социальный – снижение социальной напряжённости, повышение имиджа в глазах общественности), не гарантирует его устойчивость. Здесь важным является чёткое понимание того, что именно устойчивость (стабильность функционирования) механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности определяет результат его реализации.

Рис. 1. Механизм обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности (авторская разработка)

Подчеркнём, что необходимость обеспечения устойчивости разрабатываемого нами механизма возникает из-за логики исследования, связанной с его рассмотрением как системы (со своими элементами, о которых речь уже шла ранее: объект, субъект и т.д.) и бизнес-процесса (которому характерны специфические этапы как выявления оценки угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности, так и противодействия им).

Данная логика, в конечном итоге, отражается на структуре исследуемого механизма посредством формирования теоретического, методологического, функционального и практического блоков. Если структурные элементы теоретического блока (объект, субъект, предмет и т.п.) в целом не оказывают значительного влияния на устойчивость механизма, то другие блоки из-за их ярко выраженной практической направленности могут её нарушать.

Трудно поспорить с тем, что ключевым направлением реализации механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности (в т.ч. для повышения его устойчивости) является противодействие мошенничеству в бухгалтерском учёте.

Так, значительное количество уголовных дел о хищении и хозяйственных злоупотреблениях связаны с нарушением установленных правил ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, запутыванием и вуалированием товарно-денежных операций и подделками документов (о чём речь шла в [4]). В судебно-бухгалтерской экспертизе операции по реализации готовой продукции и определение финансовых результатов разделяют на следующие группы нарушений:

- связанные с несовпадающей оценкой фактической производственной себестоимости и продажных (договорных) цен;
- связанные с различными допустимыми формами расчёта с покупателями (наличный расчёт, безналичное перечисление средств, в том числе через текущий счёт, аккредитивы, чековые книги, векселя, товарные кредиты, взаимозачёт).

Разнообразие способов совершения и методик выявления мошенничества, связанных с реализацией продукции, вызвано множеством допустимых форм расчётов. Это оказывает существенное влияние на способы маскировки противоправных действий как на уровне первичных документов, так и на уровне

записей на счетах бухгалтерского учёта. Преступления в сфере реализации могут возникать как при оплате продукции наличными, так и при оплате путём безналичных расчётов.

В первом случае преступление не причиняет ущерба предприятию, которое реализует готовую продукцию, но может привести к неуплате налогов со стороны предприятия-покупателя. Факт реализации выступает как разовая сделка между поставщиком и представителем коммерческой организации, действующей на основании письменного поручения на право осуществления подобных операций. Представитель вносит соответствующую сумму денег в кассу предприятия, получает квитанцию от приходного кассового ордера, расписывается в накладной на получение товара, получает товар со склада и доставляет его на своё предприятие. Там поступившие ценности не оприходуются, а реализуются «безучётно», что и подтверждает состав преступления. Естественно, что денежные расходы и поступления в бухгалтерском учёте организации-покупателя не отображаются. В данном случае для выявления мошенничества безотказно действует метод встречной проверки.

Настолько же эффективна встречная проверка и во второй ситуации, которая отличается от первой лишь по одному признаку. Представитель, как правило, упомянутой организации предъявляет для оформления сделки полностью поддельные документы: доверенность на право заключения договора, копию платёжного поручения на оплату товара. Получив товар, представитель использует его для своих нужд. И в данной ситуации все документы на отпуск продукции по делам поставщика сохраняются, но при сверке выясняется, что работники организации, от имени которого действовал представитель, ничего об этой операции не знали или что такой организации не существует. Хищение продукции чаще всего связано с подделкой первичных документов в части расходов.

Несоответствия в документах возникают при отражении данных хозяйственных операций в системе бухгалтерского учёта (дебет счёта 90 «Себестоимость реализации», кредит счёта 26 «Готовая продукция» – на учётную стоимость продукции; дебет счёта 36 «Расчёты с покупателями и заказчиками», кредит счёта 70 «Доход от реализации» – на договорную стоимость продукции). Фактически бухгалтером будет сделана только одна, первая запись,

соответственно никакого счёта, указанного покупателю, поставщик не предъявит.

Стоит обратить внимание, что налоговые нарушения при продаже продукции возникают из-за многообразия форм продаж, так как выручка (доход) от реализации должна отражаться на счёте 70 «Доход от реализации» – по продажной стоимости. Нарушение этого правила ведёт к занижению налогооблагаемой базы, то есть к сокрытию доходов, что влечёт необходимость применения финансовых санкций к данному предприятию.

Учитывая вышесказанное, к мероприятиям по противодействию мошенничеству в бухгалтерском учёте отнесём:

1) создание действенной системы внутреннего контроля, основу которой составляют комплексные методики, направленные как на выявление и оценку мошенничества, так и противодействие ему;

2) обеспечение максимальной прозрачности бизнес-процессов при реализации и закупке товаров, достигаемой при помощи регламентации и унификации с помощью процедур проведения тендеров, проверки заинтересованных сторон на возможную связь с работниками предприятия;

3) формирование соответствующего информационного обеспечения для выбора заинтересованных сторон и разработка современных методов противодействия мошенничеству;

4) внедрение «горячих линий» и различных форм обратной связи с руководством предприятия, своевременный анализ сигналов и индикаторов мошенничества.

В рамках последнего мероприятия, указанного выше, речь идёт о том, что как для выявления мошенничества, так и противодействия ему необходим ряд сигналов и индикаторов (чему наше внимание было уделено ранее [3; 12]), которые одновременно подчёркивают объективную сторону совершаемых субъектами действий (обман или злоупотребление доверием) и субъективную (умысел (корыстный мотив) или неосторожность).

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. При помощи последовательного применения как теоретических методов исследования (синтез, анализ, абстрагирование), так и эмпирических (моделирование) разработан механизм обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, структуру которого

отличает устойчивая взаимосвязь элементов теоретического, методологического, функционального и практического блоков, а реализацию – направленность на процесс выявления, оценки и противодействия угрозам экономической безопасности.

Установлено, что мошенничества с использованием знаний бухгалтерского учёта являются наиболее сложными для выявления и противодействия. Исходя из этого, перспективные направления исследований связаны с детальным изучением современных мошеннических схем в системе бухгалтерского учёта, а также разработкой методов их выявления и предотвращения.

Список использованных источников

1. Азаренков Г.Ф. Формирование аналитического инструментария обеспечения экономической безопасности стратегического развития предприятия / Г.Ф. Азаренков, С.М. Сердечная // Молодой учёный. – 2017. – № 5 (45). – С. 508-517.

2. Алампиев А.В. Проблемы обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия / А.В. Алампиев // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2011. – № 5 (132). – С. 226-230.

3. Бессарабов В.О. Научно-методический подход к формированию ключевых индикаторов экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Торговля и рынок. – 2020. – № 3. – С. 58-65.

4. Бессарабов В.О. Особенности бухгалтерского учёта операций товарного обеспечения и противодействия мошенничеству в предпринимательских структурах / В.О. Бессарабов // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – Вып. 16. – С. 177-187.

5. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2004. – 784 с.

6. Винничек Л.Б. Механизм обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий в современных условиях / Л.Б. Винничек, В.Н. Батова, А.Ю. Павлов // Нива Поволжья. – 2015. – № 4 (37). – С. 116-120.

7. Володин В.В. Механизмы обеспечения экономической безопасности / В.В. Володин, Л.В. Рожкова // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2016. – № 1 (17). – С. 48-52.

8. Жукова Ю.С. Формирование механизма обеспечения инвестиционной безопасности сельскохозяйственных предприятий как необходимое условие расширенного воспроизводства основных фондов / Ю.С. Жукова, О.В. Лежнина // Управленческий учёт. – 2021. – № 8-3. – С. 609-615.

9. Каламбет С.В. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятий железнодорожной отрасли / С.В. Каламбет, В.А. Воропай // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2013. – № 2 (21). – С. 106-113.

10. Кочесокова З.Х. Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта / З.Х. Кочесокова, И.Х. Кочесокова // Пробелы в российском законодательстве. – 2017. – № 3. – С. 60-61.

11. Левковец Н.П. Принципы обеспечения экономической безопасности предприятия / Н.П. Левковец // Управление проектами, системный анализ и логистика. – 2008. – № 5. – С. 333-336.

12. Манахова И.В. Развитие механизма обеспечения экономической безопасности предприятий при внедрении цифровых технологий / И.В. Манахова, Е.В. Левченко, А.В. Быстров, А.Р. Есина // Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. – 2019. – № 6 (108). – С. 183-190.

13. Петренко С.Н. Подход к формированию ключевых индикаторов злоупотреблений в системе бухгалтерского учёта и отчётности / С.Н. Петренко, В.О. Бессарабов // Управленческий учёт. – 2018. – № 12. – С. 68-74.

14. Рябов В.Н. Экономическая безопасность и механизмы её обеспечения / В.Н. Рябов // МНКО. – 2013. – № 2 (39). – С. 287-288.

15. Сабецкая Т.И. Особенности формирования организационно-экономического механизма обеспечения экономической безопасности современного предприятия / Т.И. Сабецкая // Бизнес-навигатор. – 2019. – № 3-1. – С. 118-123.

16. Тугушева Г.Р. Направления совершенствования управления системой экономической безопасности организации / Г.Р. Тугушева // Наука и образование сегодня. – 2020. – № 2 (49). – С. 39-40.